

Universidad César Vallejo

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Construcción y propiedades psicométricas de una escala de trastornos alimenticios en estudiantes del nivel secundaria, Trujillo

AUTORES:

Escobar Cortez, Gerardo Damian (<https://orcid.org/0000-0002-0662-2439>)

geescobarc@ucvvirtual.edu.pe, Psicología, IV Ciclo.

Oliva Lavado, Alejandra Crystal (<https://orcid.org/0000-0003-2207-4062>)

olavadoale@ucvvirtual.edu.pe, Psicología, IV Ciclo.

Suarez Viteri, MariaBelen (<https://orcid.org/0000-0002-8386-1337>)

ssuarezvit@ucvvirtual.edu.pe, Psicología, IV Ciclo.

Vera Asmad, Niurka Rita (<https://orcid.org/0000-0002-7178-1110>)

niveraa@ucvvirtual.edu.pe, Psicología, IV Ciclo.

ASESOR:

Dr. Fernández Rojas, Sandro Omar (orcid.org/0000-0003-2375-0165)

sofernandezr@ucvvirtual.edu.pe

TRUJILLO - 2025

Generalidades	
• Nivel	III
• Objetivo de Desarrollo Sostenible y Meta	Salud y Bienestar
• Línea de Investigación	Violencia
• Línea de Responsabilidad Social Universitaria	Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria

Construcción y propiedades psicométricas de una escala de trastornos alimenticios en estudiantes del nivel secundaria, Trujillo

Escobar Cortez, Gerardo Damian¹; Oliva Lavado, Alejandra Crystal²; Suarez Viteri, MariaBelen³; Vera Asmad, Niurka Rita⁴; Fernández Rojas, Sandro Omar⁵

Universidad César Vallejo, Trujillo, Psicología, IX, orcid.org/0000-0002-0662-2439, geescobarc@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Trujillo, Psicología, IX, orcid.org/0000-0002-7042-2992, olavadoale@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Trujillo, Psicología, IX, orcid.org/0000-0002-8386-1337, ssuarezvit@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, Trujillo, Psicología, IX, orcid.org/0000-0002-7178-1110, niveraa@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo, orcid.org/0000-0003-2375-0165, sofernandezr@ucvvirtual.edu.pe

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo determinar las evidencias psicométricas de una escala de trastornos alimenticios en estudiantes de nivel secundaria de la ciudad de Trujillo, 2025. Se utilizó una metodología aplicada de tipo cuantitativo, con un diseño instrumental y un muestreo no probabilístico por conveniencia en 400 adolescentes. Se estableció la validez de contenido mediante juicio de expertos, obteniendo un índice V de Aiken superior a 0.80, lo que evidenció la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems. Asimismo, se evaluó la validez de constructo mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio, hallándose un modelo unidimensional con cargas factoriales entre .414 y .539 y un índice de ajuste $X^2=187.167$, $gl=104$, $p<.001$. La confiabilidad general de la escala se determinó a través del Alfa de Cronbach, alcanzando un coeficiente de 0.887 en la dimensión global, y valores entre 0.722 y 0.776 en sus subdimensiones (Conductas Alimentarias, Imagen Corporal y Estado Emocional). Finalmente, se establecieron tres niveles de interpretación (bajo, medio y alto) mediante baremos percentilares. Se concluyó que la escala cuenta con adecuadas propiedades psicométricas, siendo válida y confiable para la evaluación de trastornos alimenticios en adolescentes.

Palabras clave: Propiedades psicométricas, trastornos alimenticios, adolescentes, validación de instrumentos.

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the psychometric properties of a scale assessing eating disorders among secondary school students in Trujillo, 2025. An applied, quantitative methodological approach was employed, utilizing an instrumental design and a non-probabilistic convenience sample consisting of 400 adolescents. Content validity was assessed through expert judgment, achieving an Aiken's V index greater than 0.80, confirming the pertinence, relevance, and clarity of the items. Construct validity was evaluated through exploratory and confirmatory factor analyses, resulting in a unidimensional model with factor loadings ranging from .414 to .539 and a model fit index of $X^2 = 187.167$, $df = 104$, $p < .001$. The scale's overall reliability was established using Cronbach's alpha, obtaining a coefficient of 0.887 for the general dimension, and values between 0.722 and 0.776 for its subdimensions (Eating Behaviors, Body Image, and Emotional State). Additionally, three interpretation levels (low, medium, and high) were determined using percentile norms. In conclusion, the scale demonstrated adequate psychometric properties, proving to be a valid and reliable instrument for assessing eating disorders in adolescents.

Keywords: Psychometric properties, eating disorders, adolescents, instrument validation.

INDICE

RESUMEN.....	iii
ABSTRACT	iv
I. INTRODUCCIÓN.....	1
I. MÉTODO:.....	4
II. RESULTADOS.....	5
III. DISCUSIÓN.....	13
IV. CONCLUSIONES.....	15
REFERENCIAS	16

I. INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo físico y emocional, en la que los trastornos de salud mental, especialmente los alimenticios, se han convertido en un problema creciente.

Esta investigación se enmarca en dos Objetivos de Desarrollo Sostenible: Salud y bienestar, que promueve la prevención y tratamiento de enfermedades para garantizar una vida saludable.

Según Caizan (2021), los trastornos alimenticios son problemas de salud que afectan el bienestar físico y mental, estando relacionados con la autoestima y la percepción de la propia imagen.

A nivel mundial, al respecto Aranza (2024) expone que los trastornos de la conducta alimentaria apuntan a una tasa de prevalencia en torno al 1,3% y el 4,2% (del 0% al 2% en hombres y del 1% al 7% en mujeres). En función del tipo de diagnóstico, se observa que la prevalencia de anorexia en mujeres de entre 9 y 25 años oscila entre el 0 y el 1,9%, mientras que la de los hombres se sitúa entre el 0 y el 0,1%; con respecto a la bulimia, entre las mujeres se observan porcentajes desde 0,3 al 2,9% y en hombres del 0 al 0,4%.

El Perú no es ajeno a la problemática, ya que se estima que más del 10% de los adolescentes, mujeres y hombres, de nuestro país tienen problemas de anorexia y bulimia (Castañeda, 2024).

Asimismo, en la ciudad de Trujillo aproximadamente el 20% de los adolescentes peruanos presentan algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, con mayor prevalencia en mujeres (82%) que en hombres (71%) (Ganoza, 2023).

Ante todo, lo expuesto en la realidad problemática, se plantea la siguiente pregunta de investigación científica: ¿Cuáles con las propiedades psicométricas de la escala de trastornos alimenticios en estudiantes del nivel secundaria en la ciudad de Trujillo?

Por otro lado, esta investigación se justifica desde cuatro perspectivas; a nivel teórico, el informe aportará conocimientos a futuros estudios sobre los trastornos alimenticios en adolescentes, además fortalecerá el conocimiento sobre escalas psicométricas. Además, a nivel práctico, permitirá identificar durante la validación del instrumento estos trastornos en estudiantes, facilitando la intervención de profesionales. En aspecto social, la investigación busca generar conciencia y

promover entornos educativos saludables. Posteriormente, a nivel metodológico, el estudio de investigación se rige a un proceso estandarizado que implica el seguimiento de determinados pasos para la construcción métrica de una escala confiable.

De igual manera, se plantea como objetivo general determinar las propiedades psicométricas de una escala de trastornos alimenticios en estudiantes del nivel secundaria. Asimismo, los objetivos específicos son, obtener la evidencia de validez basada en el contenido mediante el criterio de jueces que avalan el uso de la escala, seguidamente realizar el análisis descriptivo, determinar la evidencia de validez basada en la estructura interna mediante el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, al igual que establecer la confiabilidad por consistencia interna y establecer los baremos percentilares de la escala.

Asimismo, es clave revisar investigaciones previas que aborden los trastornos alimenticios en adolescentes y el desarrollo de instrumentos para su evaluación. A continuación, se presentan una secuencia de antecedentes relevantes que sustentan esta investigación.

A nivel internacional, los antecedentes se centran en Trujillo et al. (2021) quienes llevaron a cabo un estudio sobre las propiedades psicométricas de la Escala de Autoeficacia de la Conducta Alimentaria en adolescentes mexicanos. Para esto, se utilizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) y se evaluaron la fiabilidad (consistencia interna) y la validez convergente de la EACA. En el estudio participaron 467 adolescentes que cursan entre 7^o y 9^o grado de educación.

A nivel nacional, Huertas y Masias (2023) realizaron un análisis cuyo propósito fue examinar las características psicométricas del Test de Actitudes Alimentarias (EAT-12) en adolescentes de la región de Lima Metropolitana en el año 2022. El instrumento presentó una validez de contenido adecuada para cada uno de los ítems (V de Aiken $> .80$). Además, el análisis de los ítems reveló resultados óptimos en cuanto a asimetría y curtosis (rango de ± 1.5), así como en la IHC y la comunalidad ($> .30$). Por otro lado, el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) respaldó un modelo de cuatro factores interrelacionados (Hacer dieta, Bulimia y preocupación alimentaria, y Control oral), obteniendo índices de ajuste satisfactorios ($\chi^2/gl=2.80$, CFI=.954, TLI=.940, RMSEA=.068 [.055 -.081] y SRMR=.054).

Finalmente, en la ciudad de Trujillo, Torres (2022), realizó una investigación para obtener evidencia de la fiabilidad de la relación de resultados (EAT-26) en los estudiantes de nivel secundaria. La confiabilidad de la prueba fue evaluada a través de diferentes indicadores de consistencia interna. Con el coeficiente alfa de Cronbach, se obtuvieron valores de $\alpha = .78$ para el Factor 1, $\alpha = .75$ para el Factor 2 y $\alpha = .72$ para el Factor 3. Asimismo, mediante el coeficiente omega, se reportaron valores de $\omega = .78$ para el Factor 1, $\omega = .795$ para el Factor 2 y $\omega = .72$ para el Factor 3.

Por otro lado, los trastornos alimenticios pueden analizarse y comprenderse desde diversas perspectivas teóricas, es así que la teoría cognitivo-conductual sostiene que esta afección se mantiene por patrones de pensamiento disfuncionales sumado a los comportamientos desadaptativos vinculados a la alimentación y percepción corporal. Desde esta perspectiva, las personas con estos trastornos tienen creencias distorsionadas sobre su peso y apariencia que refuerzan conductas como la restricción alimentaria, los atracones o las purgas. (Jimenez, 2024)

Según la Organización mundial de la salud, (2024). Refiere que los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia nerviosas, suelen aparecer durante la adolescencia y la juventud. Afectan a un 0,1% de los adolescentes de 10 a 14 años y a un 0,4% de los de 15 a 19 años, y son más frecuentes en las adolescentes que en los varones. Los jóvenes que presentan trastornos alimentarios ven dañada su salud física y mental y, a menudo, tienen también depresión, ansiedad y problemas con el consumo indebido de sustancias.

Los TCA se caracterizan, bien sea por comer en exceso o por dejar de hacerlo; en respuesta a un impulso psíquico y no por una necesidad metabólica o biológica (Caizán, 2021).

Para Guajardo et al. (2022), los trastornos más comunes son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, los cuales tienen como síntomas problemas en la forma de pensar sobre la comida y el peso corporal.

Finalmente, en el ámbito psicológico, factores como la baja autoestima, la ansiedad y la depresión están fuertemente asociados con la presencia de trastornos alimenticios. La insatisfacción con la imagen corporal y la necesidad de control pueden llevar a desarrollar comportamientos alimentarios poco saludables como forma de afrontar sus emociones. (Canals & Arijá, 2022).

I. MÉTODO:

Según el Manual de Oslo (2018), esta investigación se clasifica como aplicada, pues tiene un propósito práctico orientado a la solución de problemas específicos (Martines y Rodríguez, 2023). Así mismo, se adoptó un enfoque cuantitativo, basado en la recopilación y análisis de datos numéricos para evaluar y explicar fenómenos de forma objetiva (Muñoz y Solís, 2021).

En la definición conceptual, los trastornos alimenticios se describen como alteraciones psicológicas que afectan la alimentación y la percepción corporal, (Méndez y Cerquera, 2021). Para medir esta variable, se hará uso de una escala diseñada para investigación, incluye tres dimensiones. La primera es conductas alimentarias, donde Palomino, (2020) menciona que es una agrupación de hábitos, patrones y comportamientos relacionados con la selección, con el consumo y regulación de los alimentos, seguidamente la segunda es imagen corporal, la cual son pensamientos y sentimientos que una persona tiene sobre su propio cuerpo (Neyra, et. al 2022), de igual manera la tercera es estado emocional, enfocada en la baja autoestima y frustración por la alimentación (Somé y Jáuregui, 2023).

La población de estudio está conformada por adolescentes de 12 a 18 años matriculados en una institución educativa secundaria en Trujillo. Los criterios de inclusión consideran la edad, la condición de estudiante de secundaria y el consentimiento informado firmado. Respecto a los criterios de exclusión, se excluyó a quienes no pertenecían al grado investigado, con dificultades cognitivas severas que impidan comprender el cuestionario o sin autorización del tutor legal. La muestra estuvo conformada por 400 adolescentes de género femenino o masculino que se encontraron cursando de 1ro a 5to grado de secundaria entre los 12 a 18 años pertenecientes a una institución educativa ubicada en la ciudad de Trujillo.

Este estudio utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que la selección de participantes no fue aleatoria (Huamán, 2023). La investigación empleó la técnica de encuesta, aplicando un cuestionario diseñado para evaluar los factores asociados a los trastornos alimenticios en adolescentes, según las dimensiones establecidas (Romero et al., 2021).

II. RESULTADOS

Tabla 1

Validez de contenido de la Escala de trastornos Alimenticios

<i>Ítem</i>	<i>Relevancia</i>	<i>Pertinencia</i>	<i>Claridad</i>	<i>V de Aiken</i>	<i>Límite Inferior</i>	<i>Límite superior</i>
1	1.00 **	1.00 **	0.8 *	1.00	0.376	0.964
2	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
3	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
4	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
5	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
6	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
7	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
8	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
9	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
10	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
11	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
12	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
13	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
14	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
15	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
16	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
17	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
18	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
19	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000
20	1.00 **	1.00 **	1.00 **	1.00	0.566	1.000

Interpretación:

Tras tener el análisis de resultados por los jueces externos, se alcanzó un coeficiente total de V de Aiken superior al 0.8 (80%), donde se evidencia que los ítems poseen una validez de contenido y la aprobación de todos los jueces para la aplicación (Marchán, 2017).

Tabla 2

Análisis descriptivos de la Escala de Trastornos Alimenticios

	Media	Mediana	DE	Asimetría	Curtosis	Índice discriminativo
P1	2,83	3	,895	-,407	-,076	0.30
P2	2,69	3	,913	-,409	,112	0.31
P3	2,81	3	,885	-,509	,341	0.30
P4	2,67	3	,935	-,431	,135	0.32
P5	2,77	3	,875	-,492	,384	0.29
P6	2,78	3	,881	-,208	-,330	0.28
P7	2,70	3	,876	-,336	,095	0.30
P8	2,78	3	,880	-,222	,007	0.30
P9	2,84	3	,833	-,403	,181	0.27
P10	2,81	3	,899	-,257	-,198	0.28
P11	2,85	3	,797	-,167	-,437	0.27
P12	2,77	3	,902	-,209	-,329	0.31
P13	2,72	3	,882	-,243	-,136	0.28
P14	2,82	3	,840	-,435	,201	0.26
P15	2,72	3	,836	-,411	,446	0.30
P16	2,81	3	,868	-,504	,236	0.28
P17	2,78	3	,882	-,443	,277	0.27
P18	2,81	3	,912	-,545	,289	0.30
P19	2,87	3	,835	-,430	,063	0.30
P20	2,87	3	,840	-,185	-,765	0.30

Interpretación:

Los resultados muestran que las medias de las respuestas fluctúan entre 2.67 y 2.87, mientras que la mediana permanece estable en 3, indicando una distribución centrada en valores intermedios. La variabilidad en las respuestas es moderada, con desviaciones estándar entre 0.797 y 0.935 (Reyes, 2019).

La asimetría negativa sugiere una ligera tendencia hacia un mérito más alto. La curtosis cercana a cero indica una distribución similar a la normal. Los ítems demuestran una capacidad aceptable para discriminar entre participantes con diferentes niveles de la variable medida, con un índice discriminativo entre 0.26 y 0.32. En general, los resultados sugieren que la escala tiene una estructura adecuada, con una distribución equilibrada y suficiente poder de discriminación (Reyes, 2019).

Tabla 3

Análisis factorial exploratorio de la escala de trastornos alimenticios

Cargas de los Factores

	Factor 1	Unicidad
P13	0.568	0.582
P12	0.554	0.579
P4	0.534	0.639
P8	0.514	0.514
P6	0.497	0.573
P7	0.494	0.566
P20	0.478	0.459
P3	0.478	0.51
P18	0.475	0.662
P15	0.453	0.511
P11	0.442	0.435
P16	0.437	0.534
P9	0.42	0.443
P14	0.418	0.567
P10	0.418	0.566
P1	0.406	0.631
P2		0.658
P5		0.615
P17		0.686
P19		0.489

Interpretación:

La tabla del análisis factorial exploratorio (AFE) muestra las cargas factoriales de un único factor y los valores de unicidad de cada ítem. Todas las cargas son superiores a .40, lo que indica una buena contribución de los ítems al constructo evaluado. Los ítems P5 (.654) y P17 (.648), destacan por sus altas cargas factoriales, lo que los convierte en buenos indicadores del factor (Rutzstein et al., 2013).

La unicidad muestra cuánta varianza del ítem no explica el factor común: valores bajos como el del ítem P20 (.459) indican buena representación, mientras que valores altos como el de P17 (.686) señalan una mayor varianza no explicada (Umaña et al., 2015).

Tabla 4
Análisis factorial confirmatorio
Cargas de los factores

Factor	Indicador	Estimar	Error Típico	valor Z	p	95% Intervalo de Confianza	
						Inferior	Superior
Factor 1	P1	0.414	0.064	6.481	< .001	0.289	0.539
	P3	0.527	0.062	8.49	< .001	0.406	0.649
	P4	0.482	0.063	7.587	< .001	0.357	0.606
	P6	0.501	0.059	8.547	< .001	0.386	0.616
	P7	0.427	0.06	7.12	< .001	0.31	0.545
	P8	0.539	0.059	9.064	< .001	0.422	0.655
	P9	0.52	0.06	8.708	< .001	0.403	0.638
	P10	0.482	0.066	7.363	< .001	0.354	0.611
	P11	0.491	0.054	9.058	< .001	0.385	0.597
	P12	0.503	0.059	8.544	< .001	0.388	0.618
	P13	0.422	0.056	7.472	< .001	0.311	0.533
	P14	0.424	0.057	7.38	< .001	0.311	0.536
	P15	0.482	0.057	8.509	< .001	0.371	0.593
	P16	0.396	0.064	6.244	< .001	0.272	0.521
	P18	0.453	0.062	7.357	< .001	0.332	0.574
	P20	0.483	0.058	8.355	< .001	0.369	0.596
Modelo		X²		gl		p	
Modelo factorial		187.167		104		<.001	

Interpretación:

Los resultados apoyan la unidimensionalidad del modelo, ya que todos los ítems presentan cargas factoriales significativas sobre un solo factor, con valores entre .414 y .539, lo cual indica una adecuada contribución al constructo. Todas las cargas superan el umbral aceptable de .30. Además, los valores Z altos y la significancia estadística ($p < .001$) indican que las asociaciones no son fruto del azar. Los intervalos de confianza al 95% no incluyen el cero, lo que refuerza la validez de las estimaciones. El índice de ajuste del modelo ($X^2 = 187.167$; $gl = 104$; $p < .001$) es significativo, lo cual, aunque común en muestras grandes, respalda estadísticamente el modelo (Marchán, 2017).

Imagen 1:

Análisis factorial confirmatorio con el método DWLS

Tabla 5:

Índice de ajustes

Índice de ajuste de bondad

Índice de ajuste absoluto	Índice de bondad de ajuste global (GFI)	Raíz del residuo cuadrático medio (SRMR)	Índice de ajuste comparativo (CFI)	Índice incremental de Tucker Lewis (TLI)	Índice de ajuste normalizado (NFI)
Modelo 8	0.893	0.043	0.898	0.882	0.799

Interpretación:

En esta tabla, se observan índices de ajuste que indican un modelo con buen nivel de adecuación a los datos. El índice de bondad de ajuste global (GFI) fue de 0.893, valor cercano al umbral aceptable de 0.90, lo cual sugiere una estructura razonable del modelo. El índice SRMR fue de 0.043, claramente por debajo del valor crítico de 0.08, lo que indica una discrepancia mínima entre la matriz observada y la estimada. Respecto a los índices comparativos, se obtuvieron valores adecuados: CFI = 0.898 y TLI = 0.882, ambos cercanos al punto de corte de 0.90, lo que respalda la validez del modelo frente a un modelo nulo. El índice NFI alcanzó un valor de 0.799, ligeramente por debajo del nivel deseado, aunque aceptable en análisis exploratorios. En conjunto, los resultados sugieren que el modelo presenta un ajuste aceptable y es coherente con la estructura teórica subyacente (Díaz et al., 2021)

Tabla 7:***Coefficientes de Confiabilidad de la escala***

	Alfa de Cronbach	Ítems
Trastorno Alimenticios	0.887	20
Conductas Alimentarias	0.722	6
Imagen Corporal	0.742	6
Estado emocional	0.776	8

Interpretación:

La Tabla 5 presenta los coeficientes de confiabilidad, evaluados mediante el Alfa de Cronbach, de una escala diseñada para medir trastornos alimenticios.

En este caso, la dimensión general de Trastornos Alimenticios obtuvo un coeficiente de 0.887, lo cual indica una alta confiabilidad, ya que supera el umbral recomendado de 0.80 para escalas consolidadas. Esta dimensión está conformada por 20 ítems, lo que sugiere una adecuada representatividad del constructo evaluado (Huamán, 2023).

Respecto a las subdimensiones, Conductas Alimentarias mostró un Alfa de Cronbach de 0.722, correspondiente a un nivel de confiabilidad aceptable considerando que está compuesta por 6 ítems. La dimensión de Imagen Corporal alcanzó un valor de 0.742, también con 6 ítems, lo que refleja una buena consistencia interna entre las preguntas relacionadas con esta área. Finalmente, la dimensión de Estado Emocional obtuvo un coeficiente de 0.776 con 8 ítems, indicando igualmente una confiabilidad satisfactoria (Huamán, 2023).

Tabla 8:
Baremos Percentilares de la Escala

Percentiles		
Niveles	Pc	Total
Bajo	10	34.00
	20	36.00
	25	37.00
Medio	30	39.00
	40	41.00
	50	44.00
	60	48.00
	70	50.00
Alto	75	52.00
	80	53.00
	90	56.00
Media		44.58
Desv. estándar		8.122

Interpretación:

La Tabla 6 muestra los baremos percentilares obtenidos a partir de la distribución de puntajes en la escala, permitiendo interpretar el nivel de presencia de características en relación con un grupo normativo.

En el nivel bajo se encuentran los puntajes que van del percentil 10 al 25, con valores que oscilan entre 34 y 37 puntos. Estos resultados indican una baja presencia de los indicadores evaluados por la escala. El nivel medio abarca los percentiles 30 al 70, con puntajes entre 39 y 50, representando un nivel de presencia moderado o promedio, según la muestra normativa. Finalmente, el nivel alto incluye los percentiles 75 al 90, con puntajes entre 52 y 56, lo cual sugiere una mayor intensidad o frecuencia de los indicadores evaluados, posiblemente asociándose a un mayor riesgo clínico (Fajardo et al., 2017).

La media de los puntajes totales es de 44.58 con una desviación estándar de 8.122, lo que permite establecer rangos de normalidad y detectar desviaciones significativas.

III. DISCUSIÓN

En relación con el objetivo de obtener la comprobación de validez basada en el contenido a través del criterio de jueces, se encontró que la escala evaluada presenta resultados altamente satisfactorios. El análisis mostró que el coeficiente total de la V de Aiken fue mayor a 0.8 (80%), lo que evidencia que todos los ítems cuentan con validez de contenido. Estos hallazgos son consistentes con los criterios teóricos que sostienen que un índice superior al 0.8 es indicador de una adecuada validez de contenido (Jiménez et al., 2021). De esta manera, se concluye que la escala de trastornos alimenticios cuenta con el respaldo de la evidencia empírica suficiente para ser utilizada en la medición de la variable de interés en poblaciones similares.

En relación al segundo objetivo del análisis descriptivo, los resultados evidencian una distribución adecuada de las respuestas. Las medias de los ítems se ubicaron en un rango estrecho (2.67 a 2.87) y las medianas se mantuvieron estables en 3. La variabilidad fue moderada, con desviaciones estándar entre 0.797 y 0.935. Los valores de asimetría y curtosis se encontraron dentro de los rangos aceptables, lo que permite asumir una distribución aproximadamente normal. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que han reportado parámetros similares en instrumentos psicométricos aplicados a poblaciones semejantes (Domínguez et al., 2022).

Respecto al índice discriminativo, todos los ítems superaron el punto de corte mínimo de 0.20, lo que indica que son capaces de discriminar entre participantes con distintos niveles del rasgo evaluado. Este hallazgo está respaldado por literatura psicométrica reciente, que destaca la importancia de esta propiedad para asegurar la calidad de la medición (Madrid, 2021). Así, se concluye que la Escala de Trastornos Alimenticios presenta propiedades descriptivas sólidas, constituyéndose en una herramienta confiable para evaluar el fenómeno de interés en muestras similares.

Respecto al tercer objetivo que se basó en realizar el análisis factorial exploratorio, se obtuvo una carga factorial adecuada, dando como resultado un superior a 0.40, lo que verifica una buena contribución de los ítems al constructo evaluado, estos resultados se contrastan con el autor Padrós et al., (2022). Por

otro lado, se evidencio en el ítem P20 (.459) indicando una adecuada representación, mientras que, en la unicidad más elevados, como en el de P17 (.686), se observa una mayor varianza no explicativa. El análisis factorial respalda la estructura de la escala y da la validez del constructo.

En cuanto al tercer objetivo que fue realizar un análisis factorial confirmatorio, se corroboró que el modelo de la escala es unidimensional, ya que todos los ítems presentan cargas factoriales significativas sobre un solo factor, así mismo se obtuvo que el índice de ajuste del modelo ($X^2 = 187.167$; $gl = 104$; $p < .001$) es significativo. Sin embargo, se eliminaron cuatro ítems (P2, P5, P17, P19) debido a que no estaban dentro del factor establecido. Estos resultados se contrastan con el autor Iparraguirre et al. (2022), el cual manifiesta que los modelos con cargas factoriales significativas sobre un único factor confirman la validez del constructo evaluado. Por tanto, se concluyó que los reactivos que conforman el factor, presentaban cargas adecuadas para evaluar los componentes y responder a la variable general.

En cuanto al objetivo de analizar la confiabilidad de la escala, se encontró que el coeficiente Alfa de Cronbach para la dimensión general de Trastornos Alimenticios fue de 0.887, indicando alta consistencia interna. Las subdimensiones presentaron Alfas aceptables: Conductas Alimentarias (0.722), Imagen Corporal (0.742) y Estado Emocional (0.776). Estos resultados confirman la fiabilidad adecuada de la escala y sus subescalas para su uso en investigación. Según Toro et al. (2022), valores de Alfa superiores a 0.70 son aceptables y cercanos o superiores a 0.80 reflejan alta confiabilidad, respaldando así los hallazgos.

De acuerdo al objetivo de establecer los baremos percentilares de la escala, se definieron tres niveles de interpretación: bajo (percentiles 10-25, 34-37 puntos), medio (percentiles 30-70, 39-50 puntos) y alto (percentiles 75-90, 52-56 puntos). De acuerdo a Amaya, (2025), la elaboración de baremos basados en percentiles es fundamental en el ámbito psicométrico, ya que ofrece puntos de referencia claros para la toma de decisiones clínicas y educativas. Por tanto, los baremos establecidos en este estudio contribuyen a mejorar la utilidad diagnóstica de la escala, apoyando la valoración de riesgos de manera precisa y fundamentada.

IV. CONCLUSIONES

1. El objetivo general de este estudio fue determinar las propiedades psicométricas de una escala de trastornos alimenticios en estudiantes de nivel secundaria, lo cual permitió evaluar la validez y confiabilidad del instrumento en esta población específica. A partir de este análisis, se identificó si la escala es adecuada para su uso en contextos escolares como una herramienta de detección y prevención temprana.
2. La escala de evaluación de trastornos alimenticios demuestra una validez de contenido sólida, respaldada por coeficientes altos de la V de Aiken (mayores a 0.8), tanto en su análisis global como individual por ítem.
3. Los puntajes obtenidos en los ítems de la escala se distribuyen de manera adecuada, concentrándose en valores intermedios con medias entre 2.67 y 2.87 y medianas constantes en 3, lo que indica consistencia en las respuestas. La dispersión moderada, reflejada en desviaciones estándar entre 0.797 y 0.935, sugiere una variabilidad saludable sin valores extremos, mientras que los índices de asimetría y curtosis se mantuvieron dentro de los rangos normales, confirmando una distribución aproximadamente normal de los puntajes.
4. En el análisis factorial exploratorio se evidencia que los ítems son con carga factoriales adecuadas, lo que afirma una validez de constructo y su estructura interna del instrumento.
5. Se logró determinar la validez de constructo mediante el análisis factorial teniendo como resultado un modelo unidimensional, con índices de ajuste de CFI = .893, RMR = .043, AGFI = .860 y PGFI = .683.
6. La escala muestra niveles de confiabilidad satisfactorios tanto en su dimensión general como en sus subdimensiones, lo que asegura su consistencia interna y su pertinencia para la evaluación de trastornos alimenticios en investigaciones futuras.
7. La definición de baremos percentilares permitió establecer niveles claros de interpretación que fortalecen la precisión diagnóstica de la escala. Los baremos contruidos ofrecen una herramienta psicométrica sólida que facilita la toma de decisiones mejorando la identificación y valoración de riesgo

REFERENCIAS

- Amaya, M. Y. R. (2025). Evidencias psicométricas de la Escala Ghosting Romántico en adultos. *Revista InveCom/ISSN en línea: 2739-0063*, 5(4), 1-10. <http://revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/3716>
- Caizán, A. (2021). Los trastornos alimenticios en adolescentes. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20626>
- Canals, J., & Arijá, V. (2022). Factores de riesgo y estrategias de prevención en los trastornos de la conducta alimentaria. *Nutrición Hospitalaria*, 39(SPE2), 16-26. https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021216112022000500004&script=sci_arttext
- Castañeda, A. (2024). *Trastornos de conducta alimentaria en estudiantes de cuarto y quinto año de la Institución Educativa Hipólito Unanue, Lima 2022*. [Tesis de Licenciatura, Universidad San Juan Bautista]. <https://repositorio.upsjb.edu.pe/item/a6d0f18f-9c3c-43dc-ad5f-aa407380d983>
- Coronado. P. & Fernandez. M. (2023). *Propiedades psicométricas del cuestionario de la insatisfacción con la imagen corporal, en adolescentes del distrito de Vichayal Paita Piura 2023*. [Título profesional, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/136522>
- Díaz, V., Dávila, Y., Martínez, F., Calzadilla, A., Vélez, X., Reyes, A., & Díaz, P. (2021). Psicometría, escala de empatía médica de Jefferson y atención médica en Ecuador. *Revista Salud Uninorte*, 37(1), 96-111. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012055522021000100096&script=sci_arttext
- Domínguez, S., Peceros, B., Valente, S.; et al. (2022). Análisis psicométrico y datos normativos de la UWES en adolescentes peruanos. *Revista de Psicología*, 40(1), 311–318. <https://www.redalyc.org/journal/4595/459573725024/html/>
- Ganoza, G. (2023). *Trastornos de conducta alimentaria en estudiantes de 2do - 3er grado de secundaria*. [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo].

https://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/5861/1/TL_GanozaGrandosGustavo.pdf?utm_source=chatgpt.com

Guajardo, M., Otarola, P., Cea, C., & Vásquez, C. (2022). Trastorno alimenticio. *Rev. ANACEM*, 16, 10-13.

<https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/05/1427585/1-trastorno-alimenticio.pdf>

Huamán, S. (2023). *Propiedades psicométricas de la escala de actitudes y síntomas de los trastornos alimenticios en universitarios de Lima Metropolitana*. [Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma] <http://repositorio.autonoma.edu.pe/handle/20.500.13067/2330>

Iparraguirre, N., Rosario, F. y Oblea, M. (2022). Análisis factorial confirmatorio e invarianza factorial de la escala APGAR – familiar en adultos mayores limeños. *Revista De Investigación En Psicología*, 25(2), 73-87. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v25i2.22864>

Jimenez, I., Vasquez, G., Juárez, L. & Bracamontes, E. (2021). Inventario Delaware Habilidades Socioemocionales y Salud Mental paraca Profesores Delaware Educación Superior: vale Delaware Contenido. *Revista Mexicana de psicología*. 38 (1). 1 - 13 https://www.researchgate.net/publication/351661301_Inventario_de_Habilidades_Socioemocionales_y_Salud_Mental_para_Profesores_de_Educacion_Superior_validez_de_contenido

Madrid, E. (2021). *Propiedades psicométricas de la Escala de tendencia a la alexitimia en estudiantes universitarios de Lima Norte*. Repositorio UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/72850>

Marchán, J. (2017). *Propiedades Psicométricas de la escala de factores de riesgo asociados con trastornos de alimentación en púberes del distrito el Porvenir*. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_ac4ccd5c2ee866358abd584aff23e5e8

Martínez, P. (2023). Evolución del diseño según el manual de Oslo. *DYNA*, 98(3). <https://www.revista-dyna.com/index.php/DYNA/article/view/391>

- Mendez, Y y Cerquero, A. (2021). Apoyo social en población con trastornos alimentarios. *Revista virtual universidad Católica del Norte*, (62), 88-120. <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/1248/1623>
- Muñoz, E., y Solís, B. (2021). Enfoque Cualitativo y Cuantitativo de la Evaluación Formativa. *Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo)*, 6(3), 1-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5512591>
- Moscoso Palomeque, P. (2024). *Eficacia de la terapia cognitiva conductual en desórdenes de la conducta alimentaria*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Católica de Cuenca]. <https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/17390>
- Neyra, N., Vega, B., y García, J. (2022). La autoeficacia y su influencia en la insatisfacción de la imagen corporal: revisión sistemática. *Psicología y Salud*, 32(1), 57-70. <https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/2711>
- Palomino, M. (2020). Rol de la emoción en la conducta alimentaria. *Revista chilena de nutrición*, 47(2), 286-291. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182020000200286&script=sci_arttext
- Padrós, F., Pintor, B., Martínez, M., y Navarro, G. (2022). Análisis factorial exploratorio del Cuestionario Breve de Conductas Alimentarias de Riesgo en universitarios mexicanos. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 26(1), 83-91. <https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.26.1.1487>
- Reyes, P. (2019). *Propiedades psicométricas del cuestionario insatisfacción con la imagen corporal en estudiantes adolescentes Chimbote*. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_c13d0d43de0cd845cc5a5b249db467cc
- Organización Mundial de la Salud, (2024). *La salud mental de los adolescentes*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- Toro, R., Peña-Sarmiento, M., Avendaño-Prieto, B. L., Mejía-Vélez, S., & Bernal-Torres, A. (2022). Análisis empírico del Coeficiente Alfa de Cronbach según

opciones de respuesta, muestra y observaciones atípicas. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación-e Avaliação Psicológica*, 2(63), 17. <https://www.redalyc.org/journal/4596/459671926003/html/>

Trujillo, P., Flores, Y., Gómez, D., Lara, B., García., y Gutiérrez., Juana M. (2021). Análisis de las propiedades psicométricas de la Escala de Autoeficacia de la Conducta Alimentaria en adolescentes mexicanos. *Nutrición Hospitalaria*, 38(4), 821-826. Epub 27 de septiembre de 2021. <https://dx.doi.org/10.20960/nh.03501>

Reivan, G., Pineda, G., León, B., Reivan, P. N., Ortiz, P., Ramírez, A., y Martínez, P. (2022). Adaptación y validación ecuatoriana de la Escala de Factores de Riesgo Asociados a los Trastornos de la Conducta Alimentaria (EFRATA). *Anales de Psicología*, 38(2), 232–238. <https://doi.org/10.6018/analesps.475061>

Romero, M., Barrientos, T., Cuevas, L. (2021). Metodología de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. *Salud pública mexico*, 63(6), 813-818. <https://www.medigraphic.com/pdfs/salpubmex/sal-2021/sal216q.pdf>

Somé, M., y Jáuregui, I. (2023). Análisis de variables emocionales y neuropsicológicas en pacientes con TCA. *Journal of Negative and No Positive Results*, 8(1), 486-506. https://docs.google.com/document/d/1AZeJTv49z2DyluPku_6Dh_1dUIG-udK4/edit

ANEXOS

Anexo N°1: Validación de expertos

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE EXPOSICIÓN A VIOLENCIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EEVNA

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Jara Gálvez Katia Edith

DNI: 44872910

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Especialidad	Periodo formativo
01	Universidad Cayetano Heredia	Maestría en psicología clínica	2013 - 2015
02	Universidad Cesar Vallejo	Lic. Psicología	2007 - 2012

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Cargo	Lugar	Periodo laboral	Funciones
01	Ministerio de la Mujer	Psicóloga	Trujillo	2018 - actualidad	Evaluación, diagnóstico, seguimiento
02	Universidad Cesar Vallejo	Docente	Trujillo	2013 - 2017 2022 - 2025	Docencia
03	Gerencia de educación de la Libertad	Psicóloga /Facilitador	Trujillo	2017 - 2018	Evaluar, Capacitar, monitorear, organizar
04	Hospital Santa Isabel	Psicóloga	Trujillo	2014 - 2015	Evaluación, diagnóstico, tratamiento

¹ **Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
² **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

04 de abril de 2025

Mg. Katia Edith Jara Gálvez

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE EXPOSICIÓN A VIOLENCIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EEVNA

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Ventura Vega Javier Antonio.

DNI: 45729807

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Especialidad	Periodo formativo
01	Universidad Privada Cesar Vallejo	Licenciado en psicología	2014 - 2019
02	Universidad tecnológica Techa	Maestría en orientación vocacional	2020 - 2021

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Cargo	Lugar	Periodo laboral	Funciones
01	UCV	Docente	Trujillo	2023- 2025	
02	UCT	Docente	Trujillo	2023- 2024	
03					

¹ **Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
² **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo
³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

JAVIER ANTONIO VENTURA VEGA
NRO COLEGIATURA: 35136

06 de Marzo de 2025

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE EXPOSICIÓN A VIOLENCIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EEVNA

Observaciones: _____

 Opinión de aplicabilidad: Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Mg. Sandra Elizabeth Fuentes Chávez

DNI: 45649962

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Especialidad	Periodo formativo
01	UCV	Especialidad en neuroeducación	2023-2024
02			

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Cargo	Lugar	Periodo laboral	Funciones
01	UCV	DTC	Trujillo	2017- hasta la actualidad	Dictado de experiencias curriculares y funciones administrativas
02					
03					

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

 04 de Marzo de 2025

Mg. Sandra Fuentes Chávez
PSICÓLOGA
C.P.S. 19924

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE EXPOSICIÓN A VIOLENCIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EEVNA

Observaciones: Ninguna

 Opinión de aplicabilidad: Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Mgtr. Silvia Chang León

DNI: 70617005

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Especialidad	Periodo formativo
01	Universidad Cesar Vallejo	Maestría en intervención psicológica	2017 - 2019
02	Universidad de Buenos Aires	Doctorando en Psicología	2024 - Actual

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Cargo	Lugar	Periodo laboral	Funciones
01	ITN Cibertec	Docente a tiempo parcial	Trujillo	2015 - 2016	Dictado de clases
02	UCT	Docente a tiempo parcial	Trujillo	2021 - oct	Dictado de clases y asesoría de investigación
03	SUNEDU	Psicólogo ocupacional	Lima	Oct - 2020	Seguimiento en riesgos psicosociales, atención de pacientes y capacitación
04	SG NATCLAR SA	Analista de psicología ocupacional	Trujillo	2015 - 2020	Evaluación y seguimiento en riesgos psicosociales, funciones administrativas, capacitación.

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

04 de marzo de 2025

MAG. PSIC. SILVIA CHANG LEON
C.P.S.P. 25237

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA ESCALA DE EXPOSICIÓN A VIOLENCIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EEVNA

Observaciones: _____

Opinión de aplicabilidad: **Aplicable**] Aplicable después de corregir No aplicable]**Apellidos y nombres del juez validador** Dr. / Mg: Lila Palma Barrueto

DNI: 45152631

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Especialidad	Periodo formativo
01	Universidad Cesar Vallejo	Maestría	2019-2020
02			

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación)

	Institución	Cargo	Lugar	Periodo laboral	Funciones
01	Inca Garcilazo de la Vega	Psicóloga	Cbichio	2016-2025	Brindar el Soporte Socioemocional a la Comunidad Educativa.
02					
03					

¹ **Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.² **Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo³ **Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo**Nota:** Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

20 de abril de 2021

Mg. Lila Palma Barrueto
C.P.Ps. 18612

Anexo N°2: Carta de aceptación

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Trujillo, 24 de marzo de 2025

OFICIO N° 079 - 2025 - ESC-PSIC/UCV-T

Dir. Álvarez Mostazero, Hady

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "Aroldo Reategui Reategui"

PRESENTE.

Mediante la presente, nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo presentarles a las estudiantes de la Escuela de Psicología de la universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo:

- Escobar Cortez, Gerardo Damian
- Oliva Lavado, Alejandra Crystal
- Suarez Viteri, MariaBelen
- Vera Asmad, Niurka Rita

Quienes actualmente están realizando el Proyecto de Investigación titulado: "Construcción y propiedades psicométricas de una escala de trastornos alimenticios en estudiantes de nivel secundaria"; para lo cual necesitan de su apoyo brindando su autorización, para que las estudiantes en mención puedan tener acceso al número de población de su alumnado tanto de turno mañana como del turno tarde y así aplicar cuestionarios psicológicos para la recolección de los datos.

Conocedores de su capacidad de colaboración para con los estudiantes, estamos seguros del apoyo que se nos brindará.

Agradeciéndole por su gentil atención, me despido de usted reiterándole mi especial consideración.

Atentamente.

Dr. Marvin Moreno Medina
Coordinador
Escuela de Psicología - Trujillo

UCV, licenciada para que
puedas salir adelante.

ucv.edu.pe

Anexo N°3: Porcentaje de Turnitin

Resumen de coincidencias

18 %

1	www.infocop.es Fuente de Internet	3 %	>
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	2 %	>
3	laotraversion.com Fuente de Internet	2 %	>
4	Entregado a Universida... Trabajo del estudiante	2 %	>
5	www.coursehero.com Fuente de Internet	2 %	>
6	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1 %	>

Anexo N°4: Matriz de la variable

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicador	Items
Trastornos Alimenticios	Los trastornos alimenticios son alteraciones psicológicas que afectan la alimentación al igual que la percepción corporal, impactando la salud física y emocional. (Mendez y Cerquera, 2021)	La variable fue medida mediante una escala de trastornos alimenticios, diseñada específicamente para esta investigación. Este instrumento evalúa tres dimensiones: conductas alimentarias, imagen corporal y emocional. Se basa en la definición de los trastornos alimenticios como alteraciones en los hábitos alimenticios, la percepción corporal y el bienestar emocional, afectando la relación del adolescente con su alimentación y su imagen personal.	Conductas Alimentarias	Restricción alimentaria	1
				Atracones	3,4
				Conductas compensatorias	6
			Imagen Corporal	Percepción distorsionada del cuerpo	7,8
				Insatisfacción corporal	9,10
				Comparación corporal	11,12
			Estados Emocional	Baja autoestima	13,14
				Frustración por la alimentación	15,16
				Inestabilidad emocional	18,,20

Anexo N° 5: Cuestionario utilizado en la prueba piloto

ESCALA DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS

Instrucciones:

A continuación, se presenta una serie de oraciones que reflejan situaciones de la vida cotidiana, marca con un aspa (X) aquella opción de respuesta que se asemeje más a lo que has sentido. Recuerda que no hay respuestas buenas o malas; por lo tanto, lee con mucha atención cada una de las preguntas y contesta lo más sinceramente posible. Utiliza lapicero azul o negro para completar el cuestionario.

Preguntas		Nunca	Casi Nunca	A veces	Casi Siempre	Siempre
1	¿Con qué frecuencia evitas comer para controlar tu peso?					
2	¿Has reducido las porciones de tus comidas por miedo a engordar?					
3	¿En alguna ocasión has comido grandes cantidades de comida en poco tiempo?					
4	¿Sientes que no puedes controlar lo que comes cuando tienes mucha hambre?					
5	¿Has realizado ejercicio en exceso para bajar de peso después de comer?					
6	¿Alguna vez has sentido la necesidad de vomitar después de comer en exceso?					
7	¿Te sientes más pesado/a de lo que otras personas te perciben?					
8	¿Piensas que algunas partes de tu cuerpo son demasiado grandes, aunque te digan lo contrario?					
9	¿Te sientes incómodo/a con la apariencia de tu cuerpo?					
10	¿Evitas mirarte al espejo porque no te gusta cómo te ves?					
11	¿Te comparas con otras personas en cuanto a tu peso o apariencia?					
12	¿Sientes que necesitas parecerte a las personas que ves en redes sociales?					
13	¿Te sientes poco valioso/a debido a tu apariencia física?					
14	¿Crees que tu peso afecta lo que piensas de ti mismo/a?					
15	¿Te sientes culpable después de comer ciertos alimentos?					
16	¿Te molesta no poder controlar tus hábitos alimenticios?					
17	¿Cambias tus hábitos alimenticios cuando sientes que has subido de peso?					
18	¿Te sientes triste cuando piensas en tu peso o apariencia?					
19	¿Te sientes ansioso/a cuando piensas en tu peso o apariencia?					
20	¿Cambian tus emociones según cómo te percibes físicamente?					

Anexo N° 6: Cuestionario final

ESCALA DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS

Instrucciones:

A continuación, se presenta una serie de oraciones que reflejan situaciones de la vida cotidiana, marca con un aspa (X) aquella opción de respuesta que se asemeje más a lo que has sentido. Recuerda que no hay respuestas buenas o malas; por lo tanto, lee con mucha atención cada una de las preguntas y contesta lo más sinceramente posible. Utiliza lapicero azul o negro para completar el cuestionario.

Preguntas		Nunca	Casi Nunca	A veces	Casi Siempre	Siempre
1	¿Con qué frecuencia evitas comer para controlar tu peso?					
2	¿En alguna ocasión has comido grandes cantidades de comida en poco tiempo?					
3	¿Sientes que no puedes controlar lo que comes cuando tienes mucha hambre?					
4	¿Alguna vez has sentido la necesidad de vomitar después de comer en exceso?					
5	¿Te sientes más pesado/a de lo que otras personas te perciben?					
6	¿Piensas que algunas partes de tu cuerpo son demasiado grandes, aunque te digan lo contrario?					
7	¿Te sientes incómodo/a con la apariencia de tu cuerpo?					
8	¿Evitas mirarte al espejo porque no te gusta cómo te ves?					
9	¿Te comparas con otras personas en cuanto a tu peso o apariencia?					
11	¿Sientes que necesitas parecerte a las personas que ves en redes sociales?					
12	¿Te sientes poco valioso/a debido a tu apariencia física?					
13	¿Crees que tu peso afecta lo que piensas de ti mismo/a?					
14	¿Te sientes culpable después de comer ciertos alimentos?					
15	¿Te molesta no poder controlar tus hábitos alimenticios?					
16	¿Te sientes triste cuando piensas en tu peso o apariencia?					
17	¿Cambian tus emociones según cómo te percibes físicamente?					